

LE PRINCIPALI BANDE NELL'INFRAROSSO DEI PIGMENTI E COLORANTI VIOLA / PORPORA

Imma Adrover Gracia

14 Marzo 2023

Introduzione

Sono pochi i pigmenti viola usati in pittura. Includiamo in questa sede quelli più ricorrenti. A cominciare dall'antichità, il Caput Mortuum, una varietà dell'Ematite – rimandiamo al capitolo pigmenti a base di Ossido di ferro – e che è stato identificato su pittura murale romana e nell'arte bizantina.

Fino al XIX secolo non esistevano pigmenti di colore viola o malva – tranne l'accennata terra viola – e quindi questa colorazione si otteneva mescolando pigmenti azzurri con lacche rosse. Così dunque, nel Trecento si mescolava rossi, fondamentalmente lacche rosse, e pigmenti blu – l'Oltremare o l'Azzurrite – , questi ultimi con aggiunta di pigmenti bianchi per raggiungere tonalità più chiare. Ma sono gli impressionisti ad avere proprio una predilezione per il viola/malva. In quel periodo già erano stati sintetizzati il Violetto di Cobalto e il Viola di Manganese, ma i pittori impressionisti preferivano ottenerlo mescolando il Blu di Cobalto oppure l'Oltremare con una lacca rossa.

Quando affrontiamo l'analisi di materiale pittorico viola prima cosa che occorre fare è individuare se è costituito di un solo pigmento oppure un miscuglio di due o tre pigmenti. Nel caso sia un pigmento viola, dovremo individuare se si tratta di Violetto di Cobalto (Fosfato oppure Arseniato di Cobalto) o di Viola di Manganese (Pirofosfato di Manganese e Ammonio), ambedue disponibili dalla seconda metà del XIX secolo. Lo spettro IR del Viola di Manganese presenta le bande dovute all'Ammonio, NH_4^+ , che lo rende molto caratteristico. Può essere più problematico distinguere le bande dovute ai Fosfati, PO_4^{3-} , una delle varietà del Violetto di Cobalto, dai Pirofosfati, $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$, composto che costituisce il Viola di Manganese.

Per ultimo un accenno al prezioso colorante Porpora di Tiro, usato dall'antichità e che è costituito principalmente dal 6,6'-dibromoindaco, un composto derivato dall'Indaco ma con uno spettro IR che presenta bande caratteristiche che lo differenziano dal colorante blu.

7.1. Porpora di Tiro o degli antichi

COMPOSIZIONE CHIMICA

$C_{16}H_8Br_2N_2O_2$ 6,6'-dibromoindaco, come componente principale e maggioritario, e $C_{16}H_9BrN_2O_2$ 6-bromoindaco e $C_{16}H_8Br_2N_2O_2$ 6,6'-dibromoindirubina, come componenti minori.

(v. App. Formule chimiche dei coloranti)

ORIGINE

Naturale animale e artificiale. Nel 1909 Paul Friedländer identificò il dibromoindaco come responsabile del colore della Porpora di Tiro.

La varietà naturale è l'estratto dalla glandola ipobranchiale dei molluschi delle famiglie *Muricidae* e *Thaisidae*, genere *Murex* e *Purpura viventi*. Specie del Mediterraneo, *Murex brandaris*, *Murex trunculus* e *Purpura haemastoma*; specie del Golfo di Mexico, *Purpura patula* e dell'Oceano Atlantico, *Nucella lapillus*.

PERIODO D'USO

Conosciuto dai fenici, romani – identificato in ceramiche a Pompeia – , egiziani, greci e cinesi. Dall'antichità all'alto medioevo. Il primo riferimento documentato è datato nel XVI secolo a.C. in Creta, anche probabilmente il periodo d'uso risale al XVIII-XVII secolo a.C.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)		principali assegnazioni
6,6-DIBROMOINDACO	6-BROMOINDACO	
3384-3380 w	3271 w	N—H stretching
1635-1630 s	1628 m	C=O stretching
1615-1606 vs	1610 vs 1609 s 1608 s	C=O stretching; C—C stretch. aromatico C=O stretching C=O stretching
1580-1577 w	1575 w	C—C stretching, aromatico
—	1485 w	C—C stretching, aromatico
—	1462 w	C—C stretching, aromatico
1440-1435 m	1439 w	
1386-1383 w	1385 w	N—H bending
	1317 w	C—C stretching, aromatico
~1280 w	1285 w	C—H bending
~1200 w		C—C, C—N stretching
	1194 w	C—C e C—N, C—H bending
	1161 w	
1156-1144 m	1131 m	C—H bending
~1105 w	1106 w	
	1097 w	
	1085 w	C—NH—C bending

~1080 w	1069 w	
	1045 w	
1048-1040 w		C—H bending
~900 vw	698 w	
		C—NH—C bending

NOTE

(a) la composizione chimica delle diverse specie, segnala al dibromoindaco come componente principale (77-90 %) in tutte le specie; il dibromoindirubino intorno al 9-14 % per le specie *Murex brandaris* e *Nucella lapillus* e piccolissime quantità per le altre specie; la quantità di monobromoindaco è soltanto significativa nelle specie *Purpura pansa* e *Murex trunculus* (9-16 %). D'altra parte, segnalare che l'Indaco solo appare in piccola quantità nelle specie *Nucella lapillus* e *Murex trunculus* (3-8 %); questo dato è contraddittorio con quello riportato da Wouters (1992), con un 55 % d'Indaco, 35 % di monobromoindaco, oltre a piccole quantità d'Indirubino e dibromoindaco [11,Whitnall et al.2003]. Questa differenza nella composizione della specie forse può essere correlato al modo in cui vengono elaborate le secrezioni estratte. [8,McGovern et al.1985]

(b) per quello riguarda la banda caratteristica nella regione dello stretching del legame N—H, nello spettro IR del 6,6-dibromoindaco, sono riportati valori diversi: Clark et al. (1999) e Cooksey (2001) intorno a 3281 cm^{-1} in confronto a Voss et al. (1989) a 3380 cm^{-1} , McGovern et al. (1985) a circa 3375 cm^{-1} e Florence et al. (2003), intorno 3380 cm^{-1} . Questa discordanza nella frequenza della banda per lo studio analitico dei due primi riferimenti assegnati, può essere dovuta al metodo di preparazione del colorante. Comunque è importante notare che l'accennata banda la troviamo, nello spettro IR dell'Indaco, a $3269\text{--}3260\text{ cm}^{-1}$, quindi a una frequenza chiaramente diversa nello spettro IR del dibromoindaco. Negli spettri IR del 4-bromoindaco e 7-bromoindaco, la banda dovuta al modo vibrazionale stretching del N—H, la troviamo intorno a 3323 e 3238 cm^{-1} rispettivamente.

(c) spesso sono individuate le bande dei Carbonati (Aragonite) provenienti probabilmente dello schiacciamento e polverizzazione delle conchiglie dei molluschi [7,Maravelaki-Kalaitzaki et al.2003]; invece McGovern et al. (1985), segnalano che la presenza di Carbonati può essere dovuta a una possibile aggiunta del Carbonato, oppure al deposito delle acque sotterranee.

(d) la presenza di Huntite in campioni archeologici provenienti di statuette greche è associata a una tonalità più chiara del colorante e a una più che probabile origine egiziana.

(e) a volte appaiono bande intorno a $2900\text{--}2850\text{ cm}^{-1}$ dovute, probabilmente, ai resti organici provenienti dei molluschi. [8,McGovern et al.1985]

(f) la Porpora naturale e quella sintetica presentano uno spettro IR molto simile. [5,Florence et al.2003]

(g) si rimanda alla scheda dell'Indaco per quello che riguarda le discordanze in alcune assegnazioni delle bande del colorante, riportate da Tatsch et al. (1995) e dagli studi più recenti tali, Tomkinson et al. (2009), Baran et al. (2010) e Amat et al. (2011).

Riferimenti bibliografici

- [1]CLARK R.J.H., COOKSEY C.J., *Monobromoindirubins: the synthesis and properties of minor components of Tyrian purple and the composition of the colorant from Nucella Lapillus*. «J. Soc. Dyers Colour», 113, pp. 316-321, 1997.

- [2] CLARK R.J.H., COOKSEY C.J., *Monobromoindigos: a new general synthesis, the characterization of all four isomers and an investigation into the purple colour of 6,6-dibromoindigo*. «New Journal of Chemistry», 23, pp. 323-328, 1999.
- [3] COOKSEY C., *Tyrian Purple: 6,6-dibromoindigo and related compounds*. «Molecules», n. 6, pp. 736-769, 2001.
- [4] COOKSEY C., *The synthesis and properties of 6-Bromoindigo: Indigo Blue or Tyrian Purple?. The effect of physical state on the colours of Indigo and Bromoindigos*. «Dyes in History and Archaeology», 16/17, pp. 97-104, 2001.
- [5] FLORENCE D., MCCRONE ASS., WESTMONT IL, ELMHURST COLLEGE, *Spectral comparison of commercial and synthesized Tyrian Purple*, 2003.
<http://www.modernmicroscopy.com/main.asp?article=28&page=1>, (con accesso ottobre 2006).
- [6] KALLITHRAKAS-KONTOS N., MARAVELAKI-KALAITZAKI P., *EDXRF as an analytical tool in art: Case studies from pigment identification and treatment assessment*. «Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry», vol. 262, n. 3, pp. 713-719, 2004.
- [7] MARAVELAKI-KALAITZAKI P., KALLITHRAKAS-KONTOS N., *Pigment and terracotta analyses of Hellenistic figurines in Crete*. «Analytica Chimica Acta», 497, pp. 221-224, 2003.
- [8] MCGOVERN P.E., MICHEL R.H., *Royal Purple dye: tracing the chemical origins of the industry*. «Analytical Chemistry», 57, pp. 1515A-1522A, 1985.
- [9] MILLS J.S., WHITE R., *The organic chemistry of Museum objects*. Ed. Butterworths, London 1987.
- [10] VOSS G., GERLACH H., *Chemische Berichte*, 122, pp. 1199-1201, 1989.
- [11] WITHNALL K., PATEL D., COOKSEY C.J., NAEGEL L., *Chemical studies of the Purple Dye of Purpura Pansa*. «Dyes in History and Archaeology», 19, pp. 109-117, Edinburgh 2003.

7.2. Viola di Manganese

COMPOSIZIONE CHIMICA

$(\text{NH}_4)_2\text{Mn}_2(\text{P}_2\text{O}_7)_2$ Pirofosfato di Manganese(III) e Ammonio.

ORIGINE

Artificiale

PERIODO D'USO

Dalla seconda metà del XIX secolo. Sintetizzato da Leykhuf nel 1868 e commercializzato da Winsor & Newton nel 1890.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
3229-3220 m-s	N—H (NH_4^+) stretching asimmetrico
3080-3070 m	N—H (NH_4^+) stretching simmetrico

1449-1446; 1425-1420 m-s	NH ₄ ⁺ bending
1245-1235 m	P=O stretching
1190-1185 vs , 1096-1085	P—O stretching asimmetrico
1050 vs	P—O stretching simmetrico
1005-1003 vs (sh)	P—O stretching asimmetrico
~910 m	P—O—P stretching asimmetrico
760 m	P—O—P stretching simmetrico
610-608 m	O—P—O bending
575 m, 534 m, 494 w, 472 w, 440 w-m	P—O bending (ν_4)
420 m	P—O bending (ν_2)

NOTA

Lo spettro IR dei Pirofosfati sono caratterizzati da due bande di forte assorbimento nella regione 1170-1060 cm⁻¹, due bande aguzze a 1045-970 cm⁻¹ d'intensità variabile, una banda intensa e larga e alcuni picchi di debole intensità nella regione 940-870 cm⁻¹, per ultimo un picco di media intensità a 735-690 cm⁻¹. [2,Corbridge et al.1954]

Riferimenti bibliografici

- [1]ASSAAOUDI H., BUTLER I.S., KOZINNSKI J.A., *Crystal structure, vibrational spectra, and thermal decomposition and nitrogen adsorption behaviour of a new tetramanganese (II) dipyrophosphate decahydrate, Mn₄(P₂O₇)₂·10H₂O*. «Journal of Chemical Crystallography», vol. 36, n. 11, pp. 723-733, 2006.
- [2]CORBRIDGE D.E.C., LOWE E.J., *The Infra-red spectra of some inorganic phosphorus compounds*. «Journal of the chemical society», pp. 493-503, 1954.
- [3]LEE J.D., BROWNE L.S., *The nature and properties of manganese violet*. «Journal of the Chemical Society A», pp 559-561, 1968.

[IV,Farmer 1974] [V,Harkins et al.1959] [XI,Nakamoto 1978]

[XXII] [XXIV]

7.3. Violetto di Cobalto

COMPOSIZIONE CHIMICA

Co₃(PO₄)₂ Fosfato di Cobalto (*Violetto di Cobalto scuro*), a volte Co₃(PO₄)₂·8H₂O; Co₃(AsO₄)₂ Arseniato di Cobalto (*Violetto di Cobalto chiaro*) oppure miscela del viola a base di Fosfato e quello di Arseniato.

Altre formulazioni individualizzate: Mg₂Co(AsO₄)₂, NH₄CoPO₄·H₂O, LiCoPO₄, Mg₂Co(AsO₄)₂.

ORIGINE

Artificiale anche esiste la varietà naturale del Violetto di Cobalto a base di Arseniato, $\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, l'Erythrite.

PERIODO D'USO

$\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$ scoperto da Salvétat nel 1859; il Fosfato idrato dal 1933.

$\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2$ dalla seconda metà del XIX secolo.

$\text{NH}_4\text{CoPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, primi riferimenti dal 1864.

$\text{Mg}_2\text{Co}(\text{AsO}_4)_2$, dal 1929.

LiCoPO_4 , in commercio dal 1965.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})				principali assegnazioni
$\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$	$\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	$\text{Mg}_2\text{Co}(\text{AsO}_4)_2$	$\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	
	3451 m, 3181 w 3079 w		3445, 3180	OH stretching (H_2O)
	1596 w		1670, 1585	H—O—H bending
1064 (spalla) 1045 s-vs , 1025(spalla)	1043 vs			PO_4^{3-} , stretching asimmetrico
961(sh) m	986 m, 941 s , 853			PO_4^{3-} , stretching simmetrico
637(sh) m, 608(sh) m, 562(sh) m, 511w, 452w	700, 570			O—P—O bending (ν_4)
		865-860 s-vs 744-740 w-m	825 783	AsO_4^{3-} , stretching simmetrico e asimmetrico
		495 s, 455 s	555* 490, 452, 428	O—As—O bending (ν_4)
			[IV, Farmer 1974] *senza assegnazione	
			[2, Corbeil et al. 2002] [XXI] [XXII]	

NOTE

(a) lo spettro IR del Fosfato idrato di Cobalto e Ammonio, riportato da Corbeil et al.(2002), è più complesso dagli altri violetti di Cobalto dovuto alla copresenza di NH_4^+ e H_2O , con bande a 3382, 3226 e 3042 cm^{-1} (OH stretching dell' H_2O), 2926 e 2784 cm^{-1} (NH_4^+ stretching), 1666 cm^{-1} (H—O—H bending), doppietto a 1468 e 1433 cm^{-1} (NH_4^+ bending), 1103, 1045 e 938 cm^{-1} (PO_4^{3-} stretching asimmetrico), 628 e 563 cm^{-1} (O—P—O bending).
 (b) un interessante studio eseguito da Casadio et al. (2012) sull'analisi di pigmenti viola a base di Cobalto - standard di riferimento - , presenta risultati che concordano con quelli già pubblicati, sebbene con alcune differenze – presenza di additivi, ad esempio BaSO_4 in pigmento da Kremer – a seconda della ditta. Nei campioni prelevati da un'opera di Pablo Picasso, *La poltrona rossa* (1931) era identificato una miscela di violetto di Cobalto chiaro $\text{Mg}_{3-x}\text{Co}_x(\text{AsO}_4)_2$ – sia la forma anidra che la idrata – e di violetto di Cobalto scuro $\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$. Tuttavia, la maggior parte delle bande IR sono mascherate da quelle del legante, rimanendo solo visibile il segnale più forte a circa 860 cm^{-1} dovuto allo stiramento (stretching) del AsO_4^{3-} , migliori risultati si ottengono tramite la spettrofotometria Raman.

Riferimenti bibliografici

- [1]CASADIO F., BEZÚR A., FIEDLER I., MUIR K., TRAD T., MACCAGNOLA S., *Pablo Picasso to Jasper Johns: a Raman study of cobalto-based synthetic inorganic pigments*. «Journal of Raman Spectroscopy», vol. 43, n. 11, pp. 1761-1771, 2012.
 [2]CORBEIL M.-C., CHARLAND J.-P., MOFFAT E.A., *The characterization of cobalt violet pigments*. «Studies in Conservation», vol. 47, n. 4, pp. 237-249, 2002.
 [3]FROST R.L., MARTENS W., WILLIAMS P.A., KLOPROGGE J.T., *Raman spectroscopic study of the vivianite arsenate minerals*. «Journal of Raman Spectroscopy», 34, pp. 751-759, 2003.
 [4]FROST R.L., MARTENS W., KLOPROGGE J.T. , *Synthetic deuterated erythrite –a vibrational study*. «Spectrochimica Acta Part A», 60, pp. 343-349, 2004.

[IV,Farmer 1974] [XI,Nakamoto 1986] [XIV,Silva et al.2006]

[XXI] [XXII] [XXIV]

Riferimenti bibliografici generali

- I. AFREMOW L.C., VANDEBERG J.T., *High resolution spectra of inorganic pigments and extenders in the mid-infrared region from 1500 to 200 cm⁻¹*. «Journal of Paint Technology», n. 38, pp. 169-202, 1966. [I,Afremow et al.1966]
- II. BACCI M., *UV-VIS-NIR, FT-IR, and FORS spectroscopies*. Modern analytical methods in art and archaeology. «Chemical analysis series», vol. 155, chapter 12, pp. 321-361, E. Ciliberto and G.Spotto (ed.), John Wiley & Sons, New York 2000. [II,Bacci 2000]
- III. DERRICK M.R., STULIK D., LANDRY J.M., *Infrared Spectroscopy in Conservation Science*. The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1999. [III,Derrick et al.1999]
- IV. FARMER V.C., *The infrared spectra of minerals*. «Mineralogical Society», 1974. [IV,Farmer 1974]
- V. HARKINS T.R., HARRIS J.T., SHREVE O.D., *Identification of pigments in paint products by infrared spectroscopy*. «Analytical Chemistry», vol. 31, n. 4, pp. 541-545, 1959. [V,Harkins et al.1959]
- VI. HUNT J.M., WISHERD M.P., BONHAM L.C., *Infrared absorption spectra of minerals and other inorganic compounds*. «Analytical Chemistry», vol. 22, n. 12, pp. 1478-1497, 1950. [VI,Hunt et al.1950]
- VII. JONES G.C., JACKSON B., *Infrared transmission spectra of carbonate minerals*. Chapman & Hall, London 1993. [VII,Jones et al.1993]
- VIII. MCCAWLEY J.C., *Diamond cell infrared spectroscopy in the analysis of paints and pigments*. ICOM Committee for Conservation 4 th Triennial Meeting, pp. 75/4/5(1-12), Venezia 1975. [VIII,McCawley 1975]
- IX. MCDEVITT N.T., BAUN W.L., *Infrared absorption studies of metal oxides in the low frequency region (700-240 cm⁻¹)*. «Spectrochimica acta», 20, pp. 799-808, 1964. [IX,McDevitt et al.1964]
- X. MILLER F.A., WILKINS C.H., *Infrared spectra and characteristic frequencies of inorganic ions*. «Analytical Chemistry», vol. 24, n. 8, pp. 1253-1294, 1952. [X,Miller et al.1952]
- XI. NAKAMOTO K., *Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds*. Wiley-Interscience, New York 1978. [XI,Nakamoto 1978]
- XII. NEWMAN R., *Some applications of infrared spectroscopy in the examination of painting materials*. «JAIC», vol. 19, n. 1, art. 6, pp. 42-62, 1980. [XII,Newman 1980]
- XIII. NYQUIST R.A., KAGEL R.O., *Infrared spectra of inorganic compounds*. Academic Press, New York 1971. [XIII,Nyquist et al.1971]
- XIV. SILVA C.E., SILVA L.P., EDWARDS H.G.M., DE OLIVEIRA C., *Diffuse reflection FTIR spectral database of dyes and pigments*. «Anal Bioanal Chem.», 386, pp. 2183-2191, 2006. [XIV,Silva et al.2006]
- XV. SOCRATES G., *Infrared Characteristic Group Frequencies*, Wiley, 1994. [XV,Socrates 1994]

- XVI. VAHUR S., KNUUTINEN U., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region 500-230 cm⁻¹ for identification of inorganic red pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 73, pp. 764-771, 2009. [XVI,Vahur et al.2009]
- XVII. VAHUR S., TEEARU A., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region of 550 -230 cm⁻¹ for identification of inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 75, pp. 1061-1072, 2010. [XVII,Vahur et al.2010]
- XVIII. VAHUR S., *Expanding the possibilities of ATR-FT-IR spectroscopy in determination of inorganic pigments*. Tesi, Institute of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Tartu, Estonia 2010. [XVIII,Vahur 2010]
- XIX. VON ADERKAS E.L., BARSAN M.M., GILSON D.F.R., BUTLER I. S., *Application of photoacoustic infrared spectroscopy in the forensic analysis of artists' inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 77, pp. 954-959, 2010. [XIX,Von Aderkas et al.2010]
- XX. WHITE W.B., ROY R., *Infrared spectra-crystal structure correlations: I. Comparisons of simple polymorphic minerals*. «The American Mineralogist», 49, pp. 1670-1687, 1964. [XX,White et al.1964]
- XXI. <http://cameo.mfa.org/> (ultimo accesso novembre 2014).
(Museum of Fine Arts, Boston)
- XXII. <http://www.irug.org/> (ultimo accesso luglio 2015).
(Infrared of Raman Users Group)
- XXIII. http://sdbs.riondb.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi (ultimo accesso agosto 2015).
(Spectral database for organics compounds SDBS)
- XXIV. <http://www.ehu.es/udps/database/database1.html>
(ultimo accesso febbraio 2015).
(e-VISART Database. University of the Basque Country)
- XXV. http://tera.chem.ut.ee/IR_spectra/ (ultimo accesso dicembre 2015).
(Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia)
- XXVI. <http://www.chim.unifi.it> (ultimo accesso aprile 2013).
http://petrina.sm.chim.unifi.it/~castel/raman/pigmenti_ir.pdf
(Dipartimento di Chimica, Università degli studi di Firenze)
- XXVII. <http://goya.fmc.cie.uva.es/> (ultimo accesso agosto 2015).
(Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía. Universidad de Valladolid)
- XXVIII. <http://rruff.info/> (ultimo accesso settembre 2014)
(University of Arizona)
- XXIX. Laboratorio Scientifico del OPD